

Pemetaan Topik Penelitian Seputar *Quick Ratio* pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan *Literature Review*

Eka Wahyu Hestya Budianto, Nindi Dwi Tetria Dewi

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

E-Mail Korespondensi: wahyu.ala@uin-malang.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine the research mapping regarding the Quick Ratio using a mix-method approach, namely the VOSviewer bibliometric study and literature review. Data analysis techniques include: (1) mapping the distribution of journal publications around the Quick Ratio; (2) mapping the results of the VOSviewer bibliometric visualization around the Quick Ratio based on the number of clusters and their items; and (3) mapping research topics around the Quick Ratio using a literature review study. The results showed that: (1) based on the distribution of journal publications, there were 50 journal publications regarding the Quick Ratio; (2) based on the mapping of the VOSviewer bibliometric study, the network visualization results around the Quick Ratio are divided into 7 clusters and 71 topic items; (3) based on the mapping of literature review studies, there are 6 effects around the Quick Ratio. The difference between this research and previous research is that this research explains and maps all research topics around Quick Ratio, so that future researchers can find out research gaps about Quick Ratio. The implication and contribution of this research is that there is a mapping of research topics around Quick Ratio that are often or rarely researched by researchers, so that they can be a reference for future researchers.

Keywords: Quick Ratio, Bibliometrics, VOSviewer, Literature Review, Islamic and Conventional Banking

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemetaan penelitian seputar *Quick Ratio* dengan pendekatan *mix-method*, yaitu studi bibliometrik VOSviewer dan *literature review*. Teknik analisis data meliputi: (1) memetakan jumlah sebaran publikasi jurnal seputar *Quick Ratio*; (2) memetakan hasil visualisasi bibliometrik VOSviewer seputar *Quick Ratio* berdasarkan jumlah kluster dan itemnya; dan (3) memetakan topik penelitian seputar *Quick Ratio* menggunakan studi *literature review*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) berdasarkan pemetaan jumlah sebaran publikasi jurnal, terdapat 50 publikasi jurnal seputar *Quick Ratio*; (2) berdasarkan pemetaan studi bibliometrik VOSviewer, hasil visualisasi jaringan seputar rasio *Quick Ratio* terbagi menjadi 7 kluster dan 71 item topik; (3) berdasarkan pemetaan studi *literature review*, terdapat 6 pengaruh *Quick Ratio* pada perbankan syariah dan konvensional. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini menjelaskan dan memetakan seluruh topik penelitian seputar *Quick Ratio*, sehingga peneliti selanjutnya dapat mengetahui kekosongan penelitian seputar *Quick Ratio*. Implikasi dan kontribusi penelitian ini adalah adanya pemetaan topik-topik penelitian seputar *Quick Ratio* yang sering ataupun jarang diteliti oleh peneliti, sehingga dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya.

Kata kunci: *Quick Ratio*, Bibliometrik, VOSviewer, *Literature Review*, Perbankan Syariah dan Konvensional

PENDAHULUAN

Dalam konteks perbankan, *quick ratio* adalah alat penting untuk mengukur likuiditas bank dan kemampuannya untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dalam jangka pendek. *Quick ratio* memberikan gambaran tentang sejauh mana bank dapat membayar kewajiban-kewajiban tersebut dengan menggunakan aset yang paling likuid, seperti kas dan setara kas, surat berharga yang mudah dijual, dan tagihan nasabah yang jatuh tempo dalam waktu singkat. Penggunaan *quick ratio* dalam perbankan saat ini mencakup beberapa hal: *pertama*, evaluasi Likuiditas. Bank menggunakan *quick ratio* sebagai salah

satu metrik untuk mengevaluasi tingkat likuiditas mereka. Dengan memiliki *quick ratio* yang tinggi, bank memiliki lebih banyak kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dan menghadapi kebutuhan keuangan mendesak. *Kedua*, analisis risiko. *Quick ratio* juga membantu dalam menganalisis risiko kredit. Bank perlu memastikan bahwa mereka memiliki cukup aset likuid untuk menutupi kemungkinan ketidakmampuan nasabah membayar kreditnya. *Quick ratio* yang rendah dapat menjadi indikasi potensi masalah likuiditas dan risiko kredit yang lebih tinggi. *Ketiga*, pengambilan keputusan pembiayaan. *Quick ratio* juga digunakan dalam pengambilan keputusan pembiayaan oleh bank. Saat mengevaluasi permohonan kredit dari nasabah, bank akan melihat *quick ratio* perusahaan tersebut untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar kembali pinjaman dalam jangka pendek.

Beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan untuk menganalisis penggunaan *quick ratio* dalam industri perbankan. Beberapa temuan penting yang diungkapkan dalam penelitian tersebut adalah: *penelitian pertama*, mengenai hubungannya dengan likuiditas. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa *quick ratio* yang tinggi mengindikasikan tingkat likuiditas yang lebih baik, yang berarti bank memiliki lebih banyak aset likuid yang dapat dengan cepat digunakan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. *Penelitian kedua*, terdapat penelitian yang mengeksplorasi hubungan antara *quick ratio* dan risiko kebangkrutan pada lembaga keuangan. Hasil penelitian ini bervariasi, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa *quick ratio* yang rendah dapat meningkatkan kemungkinan kebangkrutan, karena bank mungkin kesulitan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek jika tidak memiliki aset likuid yang cukup. *Penelitian ketiga*, perbandingan antar bank. *Quick ratio* juga dapat digunakan untuk membandingkan kinerja keuangan antara bank-bank yang berbeda. Penelitian ini memberikan wawasan tentang kekuatan relatif dan stabilitas keuangan bank dalam menghadapi perubahan pasar dan situasi keuangan yang sulit.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memetakan topik penelitian seputar *Quick Ratio* dengan menggunakan: (1) studi bibliometrik *VOSviewer* guna menganalisis dan mempelajari peta perkembangan literatur dalam publikasi suatu bidang keilmuan dengan membuat peta jaringan metadata; dan (2) studi *literature review* guna menganalisis, mengidentifikasi dan *me-review* artikel-artikel dari jurnal nasional terakreditasi Sinta. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini menjelaskan dan memetakan seluruh topik penelitian seputar *Quick Ratio*, sehingga peneliti selanjutnya dapat mengetahui kekosongan penelitian seputar *Quick Ratio*. Implikasi dan kontribusi penelitian ini adalah adanya pemetaan topik-topik penelitian seputar *Quick Ratio* yang sering ataupun jarang diteliti oleh peneliti, sehingga dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya.

TINJAUAN PUSTAKA

Quick Ratio adalah salah satu rasio keuangan yang digunakan dalam analisis keuangan perbankan untuk menilai kemampuan suatu bank dalam memenuhi kewajiban finansialnya dalam jangka pendek. Rasio ini juga dikenal sebagai *Acid-Test Ratio*. *Quick Ratio* mengukur kemampuan sebuah bank untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya tanpa harus mengandalkan penjualan persediaan atau aset yang sulit dicairkan seperti aset tetap. Rasio ini dihitung dengan membandingkan aset lancar yang paling likuid (seperti kas, rekening giro, dan investasi jangka pendek) dengan kewajiban jangka pendek (seperti pinjaman jangka pendek, utang dagang, dan gaji yang harus dibayar). Rumus *Quick Ratio* adalah: $Quick\ Ratio = (Aset\ Lancar - Persediaan) / Kewajiban\ Jangka\ Pendek$. Aset lancar dalam rumus ini tidak mencakup persediaan karena persediaan cenderung sulit dicairkan dengan cepat menjadi uang tunai. Dengan menghilangkan persediaan dari perhitungan, *Quick Ratio* memberikan gambaran yang lebih konservatif tentang kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban finansialnya dalam jangka pendek. Sebagai aturan umum, semakin tinggi *Quick Ratio*, semakin baik posisi keuangan bank dalam menghadapi kewajiban jangka pendeknya. Sebuah *Quick Ratio* yang tinggi menunjukkan bahwa bank memiliki kemampuan yang lebih besar untuk membayar kewajiban jangka pendeknya tanpa harus mengandalkan sumber daya yang sulit dicairkan.

Studi bibliometrik adalah analisis kuantitatif yang digunakan untuk menganalisis publikasi ilmiah dan literatur dalam suatu bidang penelitian tertentu. Metode ini memanfaatkan data bibliografi, seperti referensi, sitasi, dan metadata, untuk mengidentifikasi tren, pola, dan hubungan antara karya ilmiah yang ada. *VOSviewer* adalah salah satu alat perangkat lunak yang sering digunakan dalam studi bibliometrik. Alat ini dirancang khusus untuk memvisualisasikan dan menganalisis data bibliometrik. Dalam konteks studi bibliometrik, *VOSviewer* digunakan untuk menganalisis jaringan referensi dan hubungan antara publikasi ilmiah. Dengan menggunakan *VOSviewer*, peneliti dapat melakukan analisis klusterisasi, analisis ko-sitasi, dan analisis kata kunci (Dubyna et al., 2022). Klusterisasi mengidentifikasi kelompok publikasi yang saling terkait berdasarkan pola sitasi yang serupa. Analisis ko-sitasi mengungkapkan hubungan antara publikasi berdasarkan referensi yang sering muncul bersama. Analisis kata kunci memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi kata kunci yang paling umum digunakan dalam literatur tertentu. *VOSviewer* menyediakan visualisasi yang interaktif dan intuitif, seperti peta kluster, jaringan ko-sitasi, dan peta kata kunci. Visualisasi ini membantu peneliti dalam memahami struktur dan tren dalam literatur ilmiah, mengidentifikasi kelompok penelitian yang terkait, dan melihat perubahan seiring waktu. Dalam studi bibliometrik, *VOSviewer* telah digunakan dalam berbagai bidang penelitian, termasuk ilmu sosial, ilmu alam, ilmu komputer, dan lain-lain. Alat ini membantu para peneliti dalam mengeksplorasi literatur ilmiah, mengidentifikasi kolaborasi akademik, dan menggali wawasan baru dari data bibliometrik (van Eck NJ, 2022).

Studi *literature review* adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan mensintesis penelitian yang relevan dan terkait dengan topik penelitian tertentu. Tujuan utama dari *literature review* adalah untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang apa yang telah diketahui tentang topik tersebut, mengidentifikasi kekosongan pengetahuan yang mungkin ada, dan memberikan dasar teoretis yang kuat untuk penelitian yang sedang dilakukan. Studi *literature review* melibatkan pencarian dan pengumpulan literatur yang relevan, baik itu dalam bentuk artikel jurnal, buku, tesis, laporan penelitian, atau sumber-sumber informasi lainnya. Setelah literatur terkumpul, peneliti kemudian mengevaluasi dan menganalisis secara kritis setiap sumber untuk mengidentifikasi temuan utama, metodologi yang digunakan, temuan yang muncul, dan kontribusi penelitian terhadap pemahaman topik (El-Halaby et al., 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan *mix-method*, yaitu metode kuantitatif pada studi bibliometrik dan metode kualitatif pada studi *literature review*. Objek penelitiannya adalah *Quick Ratio*. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Ruang lingkup data yang digunakan adalah artikel jurnal penelitian tentang *Quick Ratio* pada Perbankan Syariah dan Konvensional.

Sumber pengambilan data berasal dari penelusuran jurnal nasional terakreditasi *Sinta* melalui *website Garuda* (Garba Rujukan Digital) dan *software Perish/Harzing*. Alat analisis data menggunakan *software Microsoft Excel*, *Mendeley Dekstop*, dan *VOSviewer*. Teknik pengumpulan data meliputi: (1) membuka *software Perish/Harzing*, lalu mencari jurnal berdasarkan kategori *title words* berkata kunci "*Quick Ratio*" dalam kurun waktu seluruh tahun; (2) mengumpulkan data judul jurnal dalam *Microsoft Excel*, dan mengidentifikasi judul jurnal yang ganda; (3) mengunduh file berformat RIS (*Research Information Systems*) dan PDF (*Portable Document Format*) dari seluruh jurnal yang telah dikumpulkan datanya; dan (4) memasukkan file data RIS ke dalam *software Mendeley Dekstop*.

Teknik analisis data meliputi: (1) memetakan jumlah sebaran publikasi jurnal seputar *Quick Ratio* menggunakan *Microsoft Excel* dan *Mendeley Dekstop* berdasarkan tahun penerbitan; (2) memetakan hasil visualisasi jaringan bibliometrik dan tren publikasi jurnal seputar *Quick Ratio* menggunakan *software algoritma VOSviewer (Visualization of Similarities)* berdasarkan jumlah kluster dan itemnya; dan (3) memetakan topik penelitian seputar *Quick Ratio* menggunakan studi *literature review* (Budianto, 2023) (Gozali et al.,

Hasil visualisasi *software* VOSViewer terkait peta perkembangan penelitian seputar *Quick Ratio* pada Perbankan Syariah dan Konvensional terdapat 7 kluster dan 71 item topik pada pemetaan tersebut, diantaranya sebagai berikut:

- Kluster 1 terdiri dari 15 item topik, yaitu: *bank indonesia, book value, debt, decision, der, effect, equity ratio, financing murabaha, good, islamic bank, murabaha financing, price, quarterly financial statement, study, variable.*
- Kluster 2 terdiri dari 14 item topik, yaitu: *cash ratio, current ratio, data, december, form, influence, liquidity, multiple linear regression analysis, pembayaran hutang bank sentral, productive financing, quick ratio dan cash ratio, sampling technique, secondary data, sharia commercial bank.*
- Kluster 3 terdiri dari 13 item topik, yaitu: *adequacy ratio, analisis pengaruh quick ratio, bopo, car, dividend payout ratio, equity, indonesia, pengaruh capital adequacy ratio, performance finance terhadap profitabilitas bank syariah mandiri indonesia, ratio, return, roe, significant effect.*
- Kluster 4 terdiri dari 11 item topik, yaitu: *asset, bank negara indonesia syariah, deposit ratio, fdr, financing, net profit margin, npm, pengaruh financing, pengaruh quick ratio, roa, signifikan terhadap return.*
- Kluster 5 terdiri dari 9 item topik, yaitu: *bank muamalat indonesia, banking ratio, capital adequacy ratio, capital ratio, concern, loan, net interest margin, pengaruh current ratio, perusahaan perbankan.*
- Kluster 6 terdiri dari 8 item topik, yaitu: *bank, deposit, gross profit margin, liquidity gap dan non performing loan, persero, pt bank rakyat indonesia, standar bank indonesia, studi pada bank umum konvensional.*
- Kluster 7 terdiri dari 1 item topik, yaitu: *ipr.*

Pemetaan Topik Penelitian seputar Pengaruh *Quick Ratio* pada Perbankan Syariah dan Konvensional menggunakan Studi *Literature Review*

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 6 pengaruh *Quick Ratio* pada Perbankan Syariah dan Konvensional, yaitu:

Pertama, Return On Asset/ROA. Pengaruh *quick ratio* terhadap ROA pada perbankan dapat beragam tergantung pada kondisi ekonomi, strategi perusahaan, dan faktor-faktor lainnya. Namun, secara umum, *quick ratio* yang tinggi cenderung memiliki pengaruh positif terhadap ROA. Berikut adalah beberapa alasan mengapa *quick ratio* yang tinggi dapat berdampak positif pada ROA perbankan: (1) Likuiditas yang lebih tinggi: *Quick ratio* yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki likuiditas yang baik, artinya mereka memiliki cukup aset likuid untuk memenuhi kewajiban jangka pendek mereka. Dalam konteks perbankan, ini bisa berarti perusahaan memiliki kemampuan yang lebih baik untuk meminjamkan uang kepada nasabah dan menghasilkan bunga atau pendapatan lainnya dari aset yang mereka miliki. Likuiditas yang tinggi juga dapat membantu perusahaan menghadapi situasi darurat atau kebutuhan dana mendesak. (2) Kemampuan mengatasi risiko kredit: *Quick ratio* yang tinggi juga menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mengatasi risiko kredit. Dalam bisnis perbankan, risiko kredit merupakan faktor penting yang perlu dikelola dengan baik. Dengan memiliki *quick ratio* yang tinggi, perusahaan memiliki lebih banyak aset likuid yang dapat digunakan untuk menutupi kemungkinan risiko gagal bayar dari peminjam. Hal ini dapat membantu perusahaan meminimalkan kerugian yang mungkin timbul akibat penyalahgunaan kredit atau kredit macet. (3) Kepercayaan nasabah: *Quick ratio* yang tinggi dapat membangun kepercayaan nasabah dan investor. Nasabah dan investor cenderung lebih percaya pada perusahaan yang memiliki likuiditas yang kuat, karena ini menunjukkan bahwa perusahaan dapat memenuhi kewajiban finansial mereka dengan lancar. Kepercayaan yang tinggi ini dapat mendorong pertumbuhan bisnis perbankan, meningkatkan volume transaksi, dan pada akhirnya meningkatkan ROA.

Kedua, Return On Equity/ROE. Pengaruh quick ratio terhadap ROE pada perbankan dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) Likuiditas dan Risiko: *Quick ratio* memberikan gambaran tentang likuiditas perusahaan dan kemampuannya untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Semakin tinggi *quick ratio*, semakin likuid perusahaan dan kemungkinan lebih tinggi untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Dalam industri perbankan, memiliki *quick ratio* yang tinggi dapat membantu mengurangi risiko likuiditas, sehingga dapat berdampak positif pada ROE. (2) Efisiensi Operasional: *Quick ratio* yang sehat dapat menunjukkan bahwa perusahaan memiliki manajemen kas yang baik dan efisiensi dalam mengelola asetnya. Dalam perbankan, manajemen yang efisien dalam pengelolaan aset dan likuiditas dapat meningkatkan pendapatan bersih, yang pada gilirannya dapat meningkatkan ROE. (3) Sumber Pendanaan: *Quick ratio* yang rendah dapat menunjukkan bahwa perusahaan tergantung pada sumber pendanaan jangka pendek, seperti pinjaman jangka pendek. Pinjaman jangka pendek biasanya memiliki biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan pendanaan jangka panjang. Dengan demikian, tergantung pada sumber pendanaan jangka pendek yang mahal dapat menurunkan laba bersih yang tersedia untuk pemegang saham, sehingga berpotensi mempengaruhi ROE secara negatif.

Ketiga, pembiayaan produktif. Pengaruh quick ratio terhadap pembiayaan produktif pada perbankan dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) Likuiditas: *Quick ratio* memberikan gambaran tentang seberapa likuid bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Semakin tinggi *quick ratio*, semakin banyak aset likuid yang tersedia untuk membiayai kegiatan operasional dan produktif bank. Dalam hal ini, *quick ratio* yang tinggi dapat memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi bank dalam memberikan pembiayaan produktif kepada nasabahnya. (2) Risiko Kredit: *Quick ratio* juga dapat digunakan sebagai indikator risiko kredit dalam pembiayaan produktif. Bank yang memiliki *quick ratio* yang rendah menunjukkan keterbatasan likuiditas, yang dapat menyebabkan kesulitan dalam memenuhi permintaan kredit dari nasabah yang berpotensi produktif. Risiko ini dapat menghambat kemampuan bank untuk memberikan pembiayaan produktif secara efektif. (3) Kepercayaan Nasabah: *Quick ratio* yang tinggi dapat memberikan kepercayaan kepada nasabah terkait dengan kemampuan bank dalam memberikan pembiayaan produktif. Nasabah cenderung lebih percaya pada bank yang memiliki kemampuan likuiditas yang memadai untuk memenuhi permintaan kredit mereka. Kepercayaan nasabah ini dapat mendorong pertumbuhan pembiayaan produktif, karena nasabah akan lebih cenderung mengajukan permohonan kredit ke bank yang dianggap memiliki likuiditas yang cukup. (4) Pertumbuhan dan Ekspansi: *Quick ratio* yang tinggi dapat memungkinkan bank untuk mengalokasikan lebih banyak dana untuk pembiayaan produktif. Dengan memiliki likuiditas yang memadai, bank dapat memenuhi permintaan kredit yang lebih tinggi dari nasabah yang ingin mengembangkan usaha mereka atau melakukan ekspansi bisnis. Pembiayaan produktif ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan membantu meningkatkan pendapatan bank melalui bunga dan keuntungan dari pembiayaan tersebut.

Keempat, pembiayaan Murabahah. Pengaruh *quick ratio* terhadap pembiayaan Murabahah pada perbankan dapat bervariasi tergantung pada beberapa faktor. Berikut adalah beberapa kemungkinan pengaruh yang bisa terjadi: (1) Kemudahan pembiayaan: Jika *quick ratio* perbankan tinggi, artinya perusahaan memiliki likuiditas yang baik dan mampu memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aset lancar yang likuid. Dalam hal ini, bank dapat lebih mudah menyediakan pembiayaan Murabahah kepada nasabah, karena memiliki cukup likuiditas untuk melakukan transaksi tersebut. (2) Risiko kredit: *Quick ratio* yang rendah menunjukkan tingkat likuiditas yang kurang baik, yang dapat menyebabkan kesulitan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Dalam hal ini, bank mungkin lebih berhati-hati dalam memberikan pembiayaan Murabahah, karena ada risiko yang lebih tinggi terkait dengan pengembalian dana oleh nasabah. (3) Pertimbangan kebijakan bank: Pengaruh *quick ratio* terhadap pembiayaan Murabahah juga dapat dipengaruhi oleh kebijakan internal bank. Setiap bank memiliki kebijakan yang berbeda dalam hal persyaratan pembiayaan dan toleransi risiko. Beberapa bank mungkin lebih cenderung memberikan pembiayaan Murabahah meskipun *quick ratio* rendah, sementara yang lain

mungkin lebih konservatif dan mengharuskan *quick ratio* yang tinggi sebelum memberikan pembiayaan.

Kelima, pengembalian aktiva. Pengaruh *quick ratio* terhadap pengembalian aktiva pada perbankan dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk strategi bisnis, kondisi pasar, dan lingkungan ekonomi secara keseluruhan. Secara umum, terdapat beberapa kemungkinan pengaruh yang dapat terjadi: (1) Likuiditas yang cukup: Jika *quick ratio* perbankan cukup tinggi, artinya perusahaan memiliki likuiditas yang kuat dan dapat memenuhi kewajiban jangka pendek dengan mudah. Hal ini dapat memberikan kepercayaan kepada para kreditur dan investor, yang dapat berdampak positif pada reputasi perusahaan. Dalam jangka panjang, reputasi yang baik dapat membantu perbankan dalam menarik nasabah baru dan memperoleh dana yang lebih murah, sehingga dapat meningkatkan pengembalian aktiva. (2) Potensi pengembalian yang lebih rendah: Peningkatan *quick ratio* juga dapat menunjukkan bahwa perusahaan memilih untuk menyimpan lebih banyak aset likuid, seperti kas, daripada mengalokasikannya ke investasi yang berpotensi menghasilkan pengembalian yang lebih tinggi. Dalam hal ini, pengembalian aktiva mungkin lebih rendah karena aset yang kurang produktif. (3) Pengaruh pada biaya modal: *Quick ratio* yang rendah dapat menunjukkan bahwa perusahaan menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan cepat. Hal ini dapat meningkatkan risiko perusahaan dan mendorong para kreditur untuk menaikkan biaya modal, seperti suku bunga pinjaman. Kenaikan biaya modal dapat mengurangi pengembalian aktiva perbankan. (4) Pengaruh terhadap efisiensi operasional: *Quick ratio* yang seimbang dan optimal dapat membantu perusahaan mengelola risiko likuiditas dengan baik. Dalam kondisi ini, perusahaan dapat lebih fokus pada efisiensi operasional dan memanfaatkan aset dengan lebih baik untuk menghasilkan pendapatan. Dengan demikian, *quick ratio* yang tepat dapat mendukung pengembalian aktiva yang lebih tinggi.

Keenam, imbal hasil saham. Pengaruh *quick ratio* terhadap imbal hasil saham pada perbankan dapat bervariasi tergantung pada beberapa faktor. Berikut ini adalah beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan: (1) Likuiditas: *Quick ratio* yang tinggi menunjukkan bahwa perbankan memiliki kemampuan yang lebih baik untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Ini bisa diartikan bahwa perbankan memiliki likuiditas yang lebih tinggi dan dapat mengatasi situasi keuangan yang sulit. Hal ini dapat memberikan kepercayaan kepada investor, yang pada gilirannya dapat berdampak positif terhadap imbal hasil saham. (2) Kepercayaan investor: Rasio keuangan, termasuk *quick ratio*, digunakan oleh investor sebagai indikator untuk mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan. Jika *quick ratio* perbankan menunjukkan kecenderungan yang positif dari waktu ke waktu, investor mungkin akan merasa lebih yakin dan tertarik untuk berinvestasi dalam saham perbankan tersebut. Ini dapat mempengaruhi permintaan saham dan potensial meningkatkan imbal hasil saham. (3) Risiko: *Quick ratio* yang rendah dapat menunjukkan bahwa perbankan memiliki risiko likuiditas yang lebih tinggi, artinya mereka mungkin kesulitan memenuhi kewajiban jangka pendek jika terjadi situasi keuangan yang sulit. Hal ini dapat mempengaruhi persepsi investor terhadap risiko yang terkait dengan saham perbankan tersebut dan dapat berdampak negatif terhadap imbal hasil saham. (4) Industri perbankan: Pengaruh *quick ratio* terhadap imbal hasil saham juga dipengaruhi oleh kondisi dan tren industri perbankan secara keseluruhan. Jika industri perbankan sedang mengalami kinerja yang baik, *quick ratio* yang tinggi pada suatu bank mungkin dianggap sebagai keunggulan kompetitif dan dapat berdampak positif pada imbal hasil saham.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut: *pertama*, berdasarkan pemetaan jumlah sebaran publikasi jurnal seputar *quick ratio* pada Perbankan Syariah dan Konvensional selama kurun waktu tahun 2005 hingga tahun 2023 yang berasal dari jurnal nasional terakreditasi Sinta, terdapat 50 artikel jurnal publikasi. *Kedua*, berdasarkan pemetaan studi bibliometrik VOSviewer, hasil visualisasi jaringan seputar *quick ratio* pada Perbankan Syariah dan Konvensional terbagi menjadi 7 kluster dan 71

item topik. Kluster 1 terdiri dari 15 topik, kluster 2 terdiri dari 14 topik, kluster 3 terdiri dari 13 topik, kluster 4 terdiri dari 11 topik, kluster 5 terdiri dari 9 topik, kluster 6 terdiri dari 8 topik, dan kluster 7 terdiri dari 1 topik. *Ketiga*, berdasarkan pemetaan studi *literature review*, terdapat 6 topik yang berkaitan dengan pengaruh *quick ratio* pada Perbankan Syariah dan Konvensional, yaitu: *Return On Asset/ROA*, *Return On Equity/ROE*, pembiayaan produktif, pembiayaan Murabahah, pengembalian aktiva, dan imbal hasil saham.

DAFTAR PUSTAKA

- Budianto, E. W. H. (2022a). Pemetaan Penelitian Akad Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literature Review. *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 7(1), 43–68. <https://doi.org/10.32505/jebis.v7i1.3895>
- Budianto, E. W. H. (2022b). Pemetaan Penelitian Seputar Akad Musyarakah pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 12(1), 25–36. [https://doi.org/10.21927/jesi.2022.12\(1\).25-36](https://doi.org/10.21927/jesi.2022.12(1).25-36)
- Budianto, E. W. H. (2023). PEMETAAN PENELITIAN RISIKO REPUTASI PADA PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, Vol 8, No 1 (2023): Januari-Juni 2023, 94–113. <https://doi.org/10.15548/al-masraf.v8i1.425>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2022). Research Mapping of Musyarakah Contracts in Islamic Financial Institutions: VOSviewer Bibliometric Study and Literature Review. *Maliki Islamic Economics Journal (M-IEC Journal)*, 2(December), 76–94.
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). PEMETAAN PENELITIAN RASIO DIVIDEND PER SHARE (DPS) PADA PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL : STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. *Al-Mal: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 04(01), 109–126. <https://doi.org/10.24042/al-mal.v4i01.16760>
- Budianto, E. W. H., Dewi, N. D. T., & Abidin, U. A. (2023). Pemetaan Penelitian Rasio Dana Pihak Ketiga (DPK) Pada Perbankan Syariah Dan Konvensional: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literature Review. *Syiar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, 7(1), 25–44. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35448/jiec.v7i1.19887>
- Budianto, E. W. H., Saputra, H. M. G. A., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Topik Penelitian Seputar Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS): Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *EL MUDHORIB: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 131–148. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8185180>
- Dubyna, M., Popelo, O., Kholiavko, N., Zhavoronok, A., Fedyshyn, M., & Yakushko, I. (2022). Mapping the Literature on Financial Behavior: a Bibliometric Analysis Using the VOSviewer Program. *WSEAS Transactions on Business and Economics*, 19, 231–246. <https://doi.org/10.37394/23207.2022.19.22>
- El-Halaby, S., Aboul-Dahab, S., & Bin Qoud, N. (2021). A systematic literature review on AAOIFI standards. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 19(2), 133–183. <https://doi.org/10.1108/JFRA-06-2020-0170>
- Emiliani, E., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan Topik Penelitian seputar Akad Hawalah pada Inklusi Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8286692>
- Gozali, M., Saputra, M. A., Dewi, N. D. T., & Budianto, E. W. H. (2023). Pemetaan Penelitian Seputar Variabel Determinan Return on Equity (Roe) Pada Perbankan Syariah: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literature Review. *IDEI: Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 4(1), 34–47. <https://doi.org/10.38076/ideiejeb.v4i1.151>
- Rofika, H., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). PEMETAAN PENELITIAN SEPUTAR MAYBANK SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. *Jurnal Ekonomi: Journal of Economic*, 14(1), 28–39. <https://doi.org/https://doi.org/10.47007/jeko.v14i01.6463>

van Eck NJ, W. L. (2022). VOSviewer Manual Versi 2.6.18. In *Leiden: Univeriteit Leiden*.
Leiden: Univeriteit Leiden.